

УДК 811.161.2:81'27:37.091.3:004.8

*Т. М. Берест, О. А. Шумейко***ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО
МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ**

У статті ґрунтовно досліджено актуальну проблему формування високого рівня культури українського мовлення в здобувачів вищої освіти в умовах сучасних трансформацій освітнього простору. Автори встановили, що перехід до сталих дистанційних та змішаних форм навчання створив специфічне комунікативне середовище, у якому цифрова взаємодія часто домінує над усною, що, у свою чергу, активізує глибинні пласти лексико-граматичної інтерференції. У роботі детально проаналізовано природу російсько-української міжмовної взаємодії, яка в умовах тривалого білінгвізму призводить до системних порушень мовної норми.

На основі інтеграції результатів попередніх досліджень авторів проведено комплексний аналіз лексичних та граматичних девіацій. Класифіковано типові помилки, зокрема: лексичне калькування, неправильне вживання міжмовних омонімів («фальшивих друзів перекладача»), порушення прийменникового керування та синтаксичні деформації. Наведено репрезентативні приклади з мовленнєвої практики студентів, що ілюструють стійкість інтерференційних моделей.

Особливий акцент у статті зроблено на інноваційних методах подолання мовної інтерференції. Висвітлено методичний потенціал спеціалізованих онлайн-курсів та платформ дистанційного навчання, які дозволяють індивідуалізувати процес корекції мовлення. Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні використання інструментів штучного інтелекту (ШІ) як персоналізованих тьюторів для виявлення та аналізу помилок. Описано комплекс вправ (лінгвістичний аудит, зворотний переклад, рольові ігри з ШІ), спрямованих на розвиток мовної саморефлексії та критичного мислення здобувачів.

Доведено, що системне поєднання цифрових технологій із класичними лінгвістичними методиками сприяє формуванню мовної стійкості та підвищенню загальної культури професійного спілкування майбутніх фахівців. Результати дослідження можуть бути впроваджені в практику викладання дисциплін українознавчого циклу для фахівців різних спеціальностей та галузей підготовки.

Ключові слова: мовна інтерференція, культура мовлення, онлайн-навчання, штучний інтелект, лексична норма, граматична точність, білінгвізм, дистанційні курси, цифрова освіта, здобувачі вищої освіти.

Berest Tetiana, Shumeyko Olena. Developing the Culture of Students' Ukrainian Speech in the Context of Lexical and Grammatical Interference.

The article thoroughly investigates the urgent problem of forming a high level of Ukrainian speech culture among higher education students in the context of modern transformations of the educational space. The authors established that the transition to sustainable distance and blended forms of learning has created a specific communicative environment where digital interaction often dominates over oral communication, which, in turn, activates deep layers of lexical and grammatical interference. The paper analyzes in detail the nature of Russian-Ukrainian interlanguage interaction, which, under the conditions of long-term bilingualism, leads to systemic violations of the linguistic norm.

Based on the integration of the results of the authors' previous studies, a comprehensive analysis of lexical and grammatical deviations was conducted. Typical errors are classified, including: lexical calquing, incorrect use of interlanguage homonyms ("false friends of the translator"), violation of prepositional government, and syntactic deformations. Representative examples from students' speech practice are provided, illustrating the stability of interference patterns.

Particular emphasis is placed on innovative methods for overcoming language interference. The methodological potential of specialized online courses and distance learning platforms, which allow for the individualization of the speech correction process, is highlighted. The scientific novelty of the work lies in the substantiation of the use of artificial intelligence (AI) tools as personalized tutors for detecting and analyzing errors. A complex of exercises is described (linguistic audit, back-translation, role-playing games with AI) aimed at developing language self-reflection and critical thinking of students.

It is proved that the systematic combination of digital technologies with classical linguistic methods contributes to the formation of linguistic resilience and increases the general culture of professional communication of future specialists. The research results can be implemented into the practice of teaching Ukrainian studies disciplines for specialists of various fields and training programs.

Ke ywords: language interference, speech culture, online learning, artificial intelligence, lexical norm, grammatical accuracy, bilingualism, distance courses, digital education, higher education students.

Сучасний етап розвитку вищої школи в Україні характеризується тотальною цифровізацією та переходом до сталого дистанційного навчання. У цих умовах мовна підготовка здобувачів освіти, зокрема формування культури українського мовлення, стикається з новими викликами. Головним деструктивним чинником залишається лексико-граматична інтерференція, спричинена тривалим функціонуванням російської мови як домінантної. В умовах онлайн-комунікації (месенджери, форуми платформ дистанційного навчання, відеоконференції) інтерференційні помилки стають «вірусними», швидко поширюючись у студентському середовищі. Актуальним постає питання: як використати самі цифрові інструменти (онлайн-курси та ШІ) для нейтралізації цих негативних явищ?

Інтерференція досить регулярно виявляється в лексиці та граматичних структурах, що формуються під впливом інших мов. Вона виникає, коли «правила розміщення, погодження, вибору чи зміни граматичних одиниць системи одної мови застосовують до подібних ланцюжків елементів іншої мови» [4, с. 36]. На підставі формальної схожості чи функцій ототожнюють лексеми, сталі сполуки, морфеми, синтаксичні конструкції, граматичні категорії різних мов.

Дослідження мовної інтерференції має давню традицію в лінгвістиці, починаючи від класичних праць У. Вайнрайха [4], який уперше системно описав міжмовні впливи в умовах двомовності. Подальший розвиток концепції інтерференції відбувався в межах психолінгвістичних і когнітивних підходів (Е. Гаард, Л. Селінкер, М. Одлін), де наголошувалося, що міжмовні перенесення є не лише відхиленнями від норми, а й закономірними проявами мисленневої стратегії білінгва [5; 7].

Доведено, що причинами інтерференційних явищ є не лише недостатнє знання лексичних чи граматичних норм, а й психолінгвістичні чинники — автоматичне перенесення усталених моделей іншої мови та відсутність сформованої навички граматичної рефлексії [6]. Цей підхід дозволяє розглядати інтерференцію не лише як недолік

мовлення, але і як механізм адаптації мовця в полілінгвальному середовищі.

На сьогодні ми приділяємо особливу увагу ролі дистанційного навчання [3], яке, з одного боку, може посилювати інтерференційні впливи через переважання писемних форм спілкування, а з іншого – створює нові можливості для їхнього подолання завдяки використанню цифрових ресурсів.

Проблематику міжмовної взаємодії та її негативного впливу на професійне мовлення було розглянуто й у наших попередніх статтях [1; 2], де особливий акцент зроблено на граматичній точності та лексичній чистоті мовлення здобувачів освіти. Ми поділяємо думку, що інтерференція є не просто механічним змішуванням мов, вона виступає глибоким когнітивним процесом підміни категорій однієї мови категоріями іншої.

В умовах дистанційного навчання методична база, зокрема й методи подолання інтерференції на всіх рівнях мовлення, потребує доповнення алгоритмами роботи з ІІІ-технологіями та специфічними формами дистанційної взаємодії.

Метою є розробка цілісної моделі формування культури мовлення студентів шляхом інтеграції класичних лінгвістичних методів корекції інтерференції з інструментарієм дистанційної освіти та штучного інтелекту.

На основі аналізу студентських робіт та результатів перекладацької практики було виділено найбільш стійкі типи помилок, що потребують корекції. Найбільш поширеним є вживання лексичних кальок та паронімів. Також відзначаємо сплутування значень (міжмовна омонімія): *вдача* як ‘успіх’ (замість *удача*), *приймати участь* (замість нормативного *брати участь*); невинуваті запозичення: *відмінити* (замість *скасувати*), *рахувати* (у значенні ‘вважати’), *заключати договір* (замість *укладати*); фразеологічну інтерференцію: дослівний переклад сталих сполук, наприклад, *прийти до висновку* (замість *дійти висновку*).

Наводячи приклади граматичної інтерференції, слід відзначити, що вона є більш латентною і свідчить про глибоке порушення структури мови. Найбільш поширеними її проявами є порушення прийменникового

керування: надмірне вживання прийменника *по* (*існує по історії, по технічним причинам розмовляти по-українськи*); морфологічні помилки – неправильне визначення роду іменників (*сильна біль, далекий путь*), помилкове утворення ступенів порівняння прикметників (*самі низькі ціни, тут ціни нижче, оцінка більша попередньої*), некоректне відмінювання числівників (*п'ятидесяти*) тощо; синтаксичне калькування (*я вибачаюсь, подякувати його*).

Для подолання цих помилок у межах дистанційного навчання пропонуємо впровадження спеціалізованих модулів. Онлайн-курс дозволяє реалізувати систему адаптивного навчання. Серед прийомів і вправ, які використовуємо для подолання мовної інтерференції слід згадати:

– вправи «Лінгвістичний аудит тексту»: пропонуємо текст, штучно насичений інтерференційними формами. За допомогою вбудованих інструментів платформи студент має ідентифікувати помилку та замінити її нормативним варіантом;

– вправи на керування (комунікативний симулятор): інтерактивний діалог, у якому студент має вибрати правильну відмінкову форму.

Для подолання інтерференції використовуємо інструменти штучного інтелекту (ШІ). ШІ виступає як індивідуальний тьютор. В освітньому процесі пропонуємо застосовувати такі сценарії:

– «ШІ-редактор з поясненням»: студент завантажує свою письмову роботу в чат-бот (на базі GPT) із промптом: *«Проаналізуй мій текст на наявність росіянізмів та граматичної інтерференції. Склади таблицю: Помилка — Чому це помилка — Нормативний варіант»*. За таких вправ здобувач освіти отримує не просто виправлений текст, а когнітивну карту своїх типових відхилень;

– «зворотний переклад за допомогою ШІ»: здобувач перекладає текст українською мовою, потім просить ШІ перекласти назад і порівнює, чи не збереглися в українському варіанті граматичні й лексичні «хвости» іншої мови;

– «рольова гра із ШІ»: студент моделює ділову зустріч в онлайн-середовищі, де ШІ грає роль мовного експерта, який перериває розмову кожного разу, коли використано лексичну кальку. Це створює ігровий момент та знижує стрес від помилки.

Слід відзначити деякі особливості методичної моделі інтегрованого навчання. Процес формування культури мовлення в онлайн-середовищі має бути циклічним і включати діагностику через онлайн-тести; теоретичний блок (лекції чи мікронавчання) про специфіку української лексики та граматики; активну практику (виконання інтерактивних вправ на дистанційних платформах та роботу з ШІ-тьютором); верифікацію (написання творчих робіт у форматі блогів чи есе на професійну тематику з подальшим ШІ-аналізом).

Інтеграція результатів наших досліджень у сучасну цифрову парадигму освіти дозволяє зробити процес подолання лексико-граматичної інтерференції більш ефективним. Використання онлайн-курсів забезпечує масовість та доступність корекційних методик, а штучний інтелект дозволяє персоналізувати навчання, перетворюючи контроль мовної норми на процес саморозвитку. Перспективи подальших розвідок полягають у створенні спеціалізованого ШІ-асистента, навченого саме на корпусі помилок українсько-російського білінгвізму.

Список бібліографічних посилань

1. Берест, Т. М. (2025). Мовна інтерференція як виклик у підготовці перекладачів: лексичні помилки та методи їх корекції. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологія*, вип. 27 (95), с. 3–6.
2. Берест, Т. М. (2025). Формування граматичної точності українського мовлення студентів у контексті міжмовної інтерференції. *Закарпатські філологічні студії*, 43, т. 1, розд. 1, с. 14–18.
3. Берест, Т. М. (2025). Трансформація дистанційних курсів при змішаній формі навчання. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, т. 31, с. 119–131.
4. Weinreich, U. (1953). *Languages in Contact: Findings and Problems*. New York, 149 p.
5. Гамерська, І. І. (2023). Явище інтерференції у сучасних лінгвістичних дослідженнях. *Львівський філологічний часопис*, 14, с. 21–28.
6. Snizhko, N. (2024). The theory of bilingual education: a retrospective of the conceptual apparatus. In: *Modern educational strategies under the influence of the development of the information society and European integration*. Riga, p. 417–439.

7. Черемська, О. С. (2002). *Лексична та граматична інтерференція в сучасній українській літературній мові як наслідок українсько-російського білінгвізму (на матеріалі преси Харківщини 50–80-х років ХХ ст.)*. Канд. філол. наук. Харків, 190 с.

References

1. Berest, T. M. (2025). *Movna interferentsiia yak vyklyk u pidhotovtsi perekladachiv: leksychni pomylyky ta metody yikh korektsii* [Language interference as a challenge in translator training: lexical errors and methods of their correction]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Serii: Filolohiia* [Scholarly Notes of the National University of Ostroh Academy. Philology Series], iss. 27 (95), pp. 3–6.

2. Berest, T. M. (2025). *Formuvannia hramatychnoi tochnosti ukrainskoho movlennia studentiv u konteksti mizhmovnoi interferentsii* [Developing grammatical accuracy of students' Ukrainian speech in the context of interlingual interference]. *Zakarpatski filolohichni studii* [Transcarpathian Philological Studies], 43, vol. 1, part. 1, pp. 14–18.

3. Berest, T. M. (2025). *Transformatsiia dystantsiinykh kursiv pry zmishanii formi navchannia* [Transformation of distance learning courses in blended learning]. *Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrainska akademiia»* [Research Bulletin of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy»], vol. 31, pp. 119–131.

4. Weinreich, U. (1953). *Languages in Contact: Findings and Problems*. New York, 149 p.

5. Hamerska, I. I. (2023). *Yavysheche interferentsii u suchasnykh linhvistychnykh doslidzhenniakh* [The phenomenon of interference in contemporary linguistic studies]. *Lvivskyi filolohichniy chasopys* [Lviv Philological Journal], 14, pp. 21–28.

6. Snizhko, N. (2024). *The theory of bilingual education: a retrospective of the conceptual apparatus*. In: *Modern educational strategies under the influence of the development of the information society and European integration*. Riga, pp. 417–439.

7. Cheremska, O. S. (2002). *Leksychna ta hramatychna interferentsiia v suchasni ukrainskii literaturnii movi yak naslidok ukrainsko-rosiiskoho bilinhvizmu (na materialy presy Kharkivshchyny 50–80-ky rokiv XX st.)* [Lexical and grammatical interference in modern Ukrainian literary language as a result of Ukrainian–Russian bilingualism (based on the press of Kharkiv region in the 1950–1980 XX)]. Ph.D. Kharkiv, 190 p.